

МЕТОДЫ И АНАЛИЗ ЛЕКСИКО – СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «СЕМЬЯ» В РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ

Абдугопирова Нигора Назарали кизи

Магистр совместных образовательных программ

КГПИ и КазФУ направления русский язык и литература

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184762>

***Аннотация.** Данная статья посвящена выявлению и описанию природы ценностного концепта «Семья», изучению его формирования и особенностей представителей узбекской лингвокультуры, а также рассмотрены некоторые аспекты лексико-семантического поля «семья» в русской и узбекской лингвокультурах.*

***Ключевые слова:** семья, ценности, доминирование, деформации ценностей, духовная деградация, формированиенуклеарной семьи, лингвокультура.*

***Annotation.** This article is devoted to identifying and describing the nature of the value concept Family, studying its formation and the characteristics of representatives of the Uzbek linguistic culture, and also examines some aspects of the lexical-semantic field “family” in Russian and Uzbek linguistic cultures.*

***Keywords:** family, values, dominance, deformation of values, spiritual degradation, formation of a nuclear family, linguistic culture.*

В статье 76 Конституции Республики Узбекистан провозглашено о семье, как об основной ячейке общества и находится под охраной общества и государства и далее: «Брак основывается на традиционных семейных ценностях народа Узбекистана, свободном согласии и равноправии вступающих в брак. Государство создает социальные, экономические, правовые и другие условия для полноценного развития семьи» [1]. Это положение конкретизируется семейным, трудовым, гражданским, финансовым законодательством, законом о социальном обеспечении, о здравоохранении, народном образовании и т.д.

Важность, значение и роль семьи известна каждому человеку, независимо от нации и национальности. В самом обществе происходит формирование представления о семье как об одной из жизненных ценностей и именно с семьи начинается язык, речь, начинает складываться языковая картина мира.

Языковая картина мира является одним из фундаментальных понятий современной лингвистики. [2]. Языковая картина мира - исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива и отражённая в языке совокупность представлений о мире, определённый способ восприятия и устройства мира, концептуализации действительности. Из приведённого определения следует, что языковая картина мира представляет собой систему концептов. Концепт в филологии - это содержательная сторона словесного знака, за которой стоит понятие, относящееся к умственной, духовной или материальной сфере существования человека, закреплённое в общественном опыте народа [3].

Как известно, в широком понимании объекта фразеологии к фразеологическим единицам относят не только собственно ФЕ, но и крылатые слова, пословицы и поговорки (паремии). Для сравнения паремиологических единиц русского и узбекского языков

использованы поговорки, содержащиеся в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля [4] и «Ўзбек халқ мақоллари» [5]. Описание фразеологической картины, составляющей концепт «семья», логично начать с сопоставления поговорок, которые отражают родительские отношения и вербализуются в узбекском языке словосочетанием «ота-оналар муносабати». Сопоставление поговорок и устойчивых словесных комплексов русского и узбекского языков, отражающих концепт «семья», позволяет утверждать, что основные представления о родительских отношениях совпадают. Исследование значений поговорок, в которых выражается отношение к семейным ценностям, даёт возможность утверждать, что дети являются основной ценностью как в русской, так и в узбекской семье: Дети - божья благодать; Детей нет - в семье пустоцвет; Болали уй бозор - боласиз уй мозор; Болалик уй - хонадон, боласиз уй – зиндон. Традиционно и в русской и в узбекской семье поощрялось большое количество детей, что нашло отражение в следующих поговорках: У кого детей много, тот не забыт от Бога; Богат сыновьями - славен дочерьми; Ўнта бўлса урни бошқа, қирқта бўлса қилиғи бошқа; Давлатинг ота-онанг, савлатинг ўғил-қизинг; Давлатнинг боши фарзанд [6].

Особое внимание уделено образу отца, что является символом порядка в узбекской семье. Отец является главой семьи, регулирует все вопросы и задачи, советует, одобряет, поощряет или наказывает. «Руководящая» роль отца в семье по отношению к детям, продолжается в течение всей жизни: “Otalar suzi-aqlning ko‘zi, Ota rozi-xudo rozi, Arslon bolasi – arslon bo‘ladi.”говорится в узбекских пословицах.

В русских поговорках хоть и не видим руководящую, доминирующую роль отца, как главы семейства, но в устном народном речевом творчестве отмечено, как сложна жизнь ребёнка без отца, вспомним пословицы: «Хорошо жить у отца, да нет его у молодца; Поживёшь, и Кузьму отцом назовёшь.» Проанализировав пословицы и поговорки русского и узбекского языков концепта «семья», являющегося фрагментом фразеологической картины двух народов даёт возможность сделать вывод о наличии общих представлений о принципах воспитания, роли каждого родителя в семье. Но, как известно, семья - это не только родители и дети.

Для традиционной узбекской и русской семьи членами семьи являются представители разных поколений (дедушки, бабушки) и родственники со стороны мужа и жены. Исследование пословиц и поговорок, отражающих взаимоотношения всех членов семьи, позволяет утверждать, что во фразеологическом фонде русского языка большой пласт составляют пословицы и поговорки, в которых отражены взаимоотношения свекрови и невестки, зятя и тестя, свёкра и невестки, невестки и снохи, кума и кумы: «Свекор-гроза, а свекровь выест глаза; Бедному зятю и тесть не рад.» Среди поговорок узбекского языка такие пословицы и поговорки немногочисленны: «Келин қиз бўлмас, қайнона она бўлмас.» [6].

Таким образом, мы рассмотрели описание природы ценностного концепта «Семья», изучению его формирования и особенностей представителей узбекской лингвокультуры, а также рассмотрены некоторые аспекты лексико-семантического поля «семья» в русской и узбекской лингвокультурах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Новая редакция Конституции Республики Узбекистан. 30.04.2023
<https://lex.uz/docs/6445147>

2. Языковая картина мира: основные признаки, типология и функции Габбасова А. Р., Фаткуллина Ф. Г. ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», <https://s.science-education.ru/pdf/2013/4/356.pdf>
3. Шведова Н.Ю. Русский язык: Избранные работы. – М., 2005.
4. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х т. – СПб., 1956.
5. Ўзбек халқ мақоллари. – Т.: «Шарк», 2003. – 512 б
6. Джамалдинова Ш.О. Концепт «семья» как фрагмент фразеологической картины мира двух народов (на материале паремий русского и узбекского языков) <https://moluch.ru/archive/87/17066/>
7. Umarovna, Radjabova Gavhar. "FEATURES OF THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES AND THE PROBLEM OF INTERACTION OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS WITH EMPLOYERS." E Conference Zone. 2022.
8. Umarovna, Rajabova Gavkhar. "CONCEPTUAL FOUNDATIONS FOR IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF THE UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEM." International Journal of Early Childhood Special Education 14.8 (2022).
9. Ustadjalilova, X. (2023). Kredit-modul tizimida talabalarning mustaqil ishini rejalashtirish va tashkil qilish.
10. Устаджилилова, Х. А. (2020). Методическое обеспечение учебного процесса в кредитно-модульной системе. In Образование как фактор развития интеллектуально-нравственного потенциала личности и современного общества (pp. 43-46).
11. Shokirovna, Raxmonova Manzura. "SMART TEXNOLOGIYALAR" NING ILG ‘OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAGI O ‘RNI VA ILMIY NAZARIY ASOSLARI “TA’LIM MENEJMENTI” FANI TAHLILIDA." *Science and innovation* 3.Special Issue 18 (2024): 694-697.
12. Shokirovna, R. M. (2024). SMART TEXNOLOGIYALAR" NING ILG ‘OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAGI O ‘RNI VA ILMIY NAZARIY ASOSLARI “TA’LIM MENEJMENTI” FANI TAHLILIDA. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 694-697.
13. Saidova, X. R. "EFFECTIVENESS OF QUALITY MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION OF ACTIVITIES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS." *Publishing House “Baltija Publishing”* (2023).
14. Saidova, X. R. "Mechanism For Attracting Staff To Improve The Quality Of Education." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.07* (2022): 59-67.
15. Нурматова, Мафтуна. "Оила иқтисоди ва уни юритишга оид компетенциялар." *Общество и инновации* 2.11/S (2021): 323-329.
16. Nurmatova, M. (2021). Family economy: Sources of income and types of costs. *Asian Journal of Research in Business Economics and Management*, 11(11), 69-73.